

Umweltanreicherung und Wintergarten in einem Putenstall

©ANSES

Einleitung

Im Oktober 2022 besuchte das EURCAW Poultry-SFA einen Putenstall mit einem Wintergarten und weiteren Umweltanreicherungen. Hier kann auf das Schnabelkupieren verzichtet und das Tierwohl verbessert werden. Dieser 1000 m² große Stall aus den 1980er Jahren wurde 2018 mit einem Wintergarten und natürlichem Lichteinfall im Innenbereich ergänzt. Seit 2017 hat eine Partnerschaft mit einer Nichtregierungsorganisation für den Schutz von Nutztieren dazu beigetragen, die Haltungsbedingungen für die Puten zu verbessern. Bei unserem Besuch waren die Puten 71 Tage alt und es wurde eine langsamer wachsende Rasse getestet. Zuvor wurde unter denselben Bedingungen eine weiße, schnell wachsende Rasse gehalten.

Der Wintergarten

Der Wintergarten ist ein zusätzlicher Raum von 325 m², der den Puten Zugang zu frischer Luft bietet. Er erstreckt sich über die gesamte Länge des Stalls, ist nach Westen ausgerichtet und wird nach außen durch ein Netz abgetrennt. Die gesamte Bodenfläche ist mit gehäckseltem Stroh und Hobelspänen bedeckt (dieselbe Einstreu wie im Stall), und es gibt in diesem Bereich keinen Zugang zu Futter oder Wasser. Der Tierhalter streut im Wintergarten alle zwei Wochen (und im Stall zwei bis drei Mal pro Woche) mit frischer Einstreu nach. Der Wintergarten bietet einen Raum, der sich völlig vom Rest des Stalls unterscheidet und die Puten anregt, sich in verschiedenen Umgebungen zu bewegen. In diesem Stall werden 2600 männliche und 2600 weibliche Tiere getrennt voneinander gehalten. Die Besatzdichte beträgt etwa 5,2 Puten/m² ohne den Wintergarten (die Besatzdichte sinkt auf weniger als 4 Puten/m² mit Wintergarten). Die Tiere haben ab einem Alter von 35 Tagen rund um die Uhr Zugang zum Wintergarten, außer in den ersten Nächten. Die weiblichen Puten werden im Alter von 14 oder 15 Wochen geschlachtet, während die männlichen Tiere bis zu einem Alter von 19 oder 20 Wochen gehalten werden.

Abbildung 1: Ansicht des Wintergartens von außen (©ANSES)

Abbildung 2: Pute auf einer Plattform im Wintergarten (©ANSES)

Umweltanreicherung

Im Wintergarten und im Stall stehen den Tieren verschiedene Arten der Umweltanreicherung zur Verfügung. Sie ermöglichen verschiedene Verhaltensweisen wie Futtersuche, Picken, Verstecken vor Artgenossen und Aufbaumen:

- Strohballen (nach Verbrauch erneuern) (Abbildungen 3 und 4)
- Erhöhte Ebenen mit und ohne Rampen (und Platz zum Verstecken darunter) (Abbildungen 5 und 6)
- Flaschen und Kanister aus Plastik (Abbildungen 7 und 8)
- Zeichenketten (Abbildungen 9 und 10)
- Picksteine (Abbildung 11)

Umweltanreicherung und Wintergarten in einem Putenstall

Abbildung 3: Strohballen im Wintergarten

Abbildung 4: Strohballen im Wintergarten

Abbildung 5: Erhöhte Ebene im Wintergarten

Abbildung 6: Erhöhte Ebene (1 m Höhe) mit Rampen im Stall

Abbildung 7: Plastikflasche : Plastik-Flasche im Stall

Abbildung 7: Plastik-Kanister im Stall

Abbildung 9: Zeichenketten im Inneren der Scheune

Abbildung 10: Zeichenketten im Wintergarten

Abbildung 11: Pickstein im Wintergarten

Durch die Anreicherung der Umwelt, natürliches Licht und die Möglichkeit, dank eines Wintergartens einen anderen Raum mit frischer Luft zu nutzen, können die Puten ihre natürlichen Verhaltensweisen ausleben, was ihr Wohlergehen verbessert. Puten mit intakten Schnäbeln und Zehen werden in diesem System erfolgreich gehalten, allerdings ist eine genaue Überwachung erforderlich, da es in einigen Herden trotzdem noch zu Beschädigungspicken kommen kann.